

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарлов, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗARO МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Махмудова Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

УДК: 008(37):338.(575.1)

Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович

Фарғона давлат университети мустақил тадқиқотчи

e-mail: sufiyev75@inbox.ru

(Ўзбекистон, Фарғона)

ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325548>

АННОТАЦИЯ

Янгиланаётган мамлакатимизда бозор муносабатларига асосланган ҳуқуқий-демократик давлатни қуриш ва фуқаролик жамияти асосларини барпо этиш жараёнида тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини шакллантириш масаласи долзарб аҳамият касб этади. Зеро, шахснинг жамият аъзоларига ва аксинча жамиятнинг ҳар бир шахсга бўлган муносабатлари мавжуд ижтимоий-ҳуқуқий тизимнинг ички объектив қонунлари билан бошқарилади. Айни вақтда, қонун доирасига кирмайдиган, бироқ тадбиркор шахс фаолиятига ўз таъсирини ўтказадиган объектив ва субъектив омиллар ва сабаблар ҳам мавжудки, уларни ҳисобга олмасдан туриб жамиятдаги тўпланиб қолган кўпгина ижтимоий-иқтисодий муаммоларни бартараф этиб бўлмайди. Шу нуқтаи назардан қараганда, бугунги кунда тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятларини фалсафий-маданий жиҳатдан тадқиқ этиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятининг ахлоқий таълим-тарбия ва маънавий негизлари, унинг амалга оширишдаги юзага келадиган ижтимоий, иқтисодий, маданий ҳамда ҳуқуқий соҳалардаги мавжуд муаммоларни тадқиқ қилиш, ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилиш орқали жамиятимиз рағнақи учун катта аҳамият касб этади. Жамиятимиз аъзоларини ижтимоий фаровонлиги, уларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш янги тараққиётимизнинг асосий мақсадлардан эканлигини, Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясини қабул қилинишида кўришимиз мумкин. Бу борада “2018 йил - фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”, деб эълон қилиниши мамлакатимизда тадбиркорлик маданиятини юксалтиришга доир кенг кўламли демократик ислохотлар амалга оширилаётганидан далолат беради. Мазкур мақолада жамиятимизнинг янги тараққиёт босқичида тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятининг мазмун-моҳияти, ўзига хос хусусиятлари, оширишнинг илмий-фалсафий томондан атрофлича таҳлил қилинган. Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданияти оширишнинг ижтимоий, маданий, иқтисодий ва ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш, мустаҳкамлаш тамойиллари, уларнинг жамиятимиз ривожигаги ўрнини ижтимоий-фалсафий нуқтаи назардан тадқиқ қилинган.

Таянч сўзлар: мулк, тадбиркор, тадбиркор маданияти, тадбиркор шахс, ҳуқуқий маданият, ижтимоий фалсафа, ижтимоий соҳа, легализация, норма, қонунчилик, адаптация, либерал, демократия, бозор муносабатлари.

Суфиев Абдухаким Абдулазизович

(Узбекистан, Фергана)

Ферганский государственный университет

свободный соискатель

e-mail: sufiyev75@inbox.ru

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

АННОТАЦИЯ

В процессе построения правового демократического государства, основанного на рыночных отношениях, и восстановления основ гражданского общества в нашей стране важную роль играет формирование правовой культуры предпринимательской личности. В конце концов, отношения индивида к членам общества и наоборот к каждому индивиду общества регулируются внутренними предметными законами существующей социальной правовой системы. В настоящее время существуют также объективные и субъективные факторы и причины, которые не подпадают под действие закона, но оказывают свое влияние на деятельность предпринимательской личности, без их учета невозможно устранить многие социально-экономические проблемы, которые накапливаются в обществе. С этой точки зрения философско-культурологическое исследование особенностей формирования правовой культуры предпринимательской личности сегодня является одним из актуальных вопросов. Нравственное воспитание и нравственные основы правовой культуры предпринимателя имеют большое значение для процветания нашего общества посредством исследования, социально-философского анализа существующих проблем в социальной, экономической, культурной и правовой сферах, возникающих при его реализации. Мы видим членов нашего общества в принятии стратегии действий на 2017-2021 годы по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, которая является одной из главных целей нашего нового развития: социальное благополучие, повышение их правовой культуры. Объявление в этой связи "2018 год - год активной поддержки предпринимательства, инновационных идей и технологий" указывает на то, что в нашей стране проводятся масштабные демократические реформы для повышения предпринимательской культуры. В данной статье подробно анализируется сущность правовой культуры предпринимателя на новом этапе развития нашего общества, ее особенности, научные и философские аспекты развития. Принципы развития, укрепления социальных, культурных, экономических и правовых основ повышения правовой культуры личности предпринимателя, их место в развитии нашего общества были изучены с социально-философской точки зрения.

Ключевые слова: собственность, предприниматель, предпринимательская культура, предпринимательская личность, правовая культура, социальная философия, социальная сфера, легализация, норма, законодательство, обожание, либерал, демократия, рыночные отношения.

Sufiev Abdukhalim Abdulazizovich

(Uzbekistan, Ferghana) Ferghana State University

free researcher

e-mail: sufiyev75@inbox.ru

SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF INCREASING THE LEGAL CULTURE OF AN ENTREPRENEUR

ANNOTATION

In the process of building a law-democratic state based on market relations and restoration of the foundations of civil society in our country, the formation of the legal culture of an entrepreneurial person plays an important role. After all, the relationship of an individual to members of society and vice versa to each individual of society is governed by the internal object laws of the existing social legal system. At present, there are also object and subjective factors and reasons that do not fall within the scope of the law, but have their effect on the activities of an entrepreneurial person, without taking them into account, many socio-economic problems that accumulate in society can not be eliminated. From this point of view, the philosophical-cultural research of the peculiarities of the formation of the legal culture of an entrepreneurial person today is one of the topical issues. The moral education and moral foundations of the legal culture of an entrepreneur are of great importance for the prosperity of our society through research, socio-philosophical analysis of the existing problems in the social, economic, cultural and legal spheres that arise in its implementation. We can see the members of our society in the adoption of the strategy of actions for 2017-2021 on the further development of the Republic of Uzbekistan, which is one of the main goals of our new development: social well-being, increasing their legal culture. The announcement in this regard as "2018 is the year of active support for entrepreneurship, innovative ideas and technologies" indicates that large - scale democratic reforms are being carried out in our country to increase the entrepreneurial culture. In this article, the essence of the legal culture of an entrepreneur in a new stage of development of our society, its features, the scientific and philosophical aspects of the development are thoroughly analyzed. The principles of development, strengthening the social, cultural, economic and legal foundations of increasing the legal culture of an entrepreneur person, their position in the development of our society have been studied from a socio-philosophical point of view.

Key words: property, entrepreneur, entrepreneurial culture, entrepreneurial personality, legal culture, social philosophy, social sphere, legalization, norm, legislation, adoration, liberal, democracy, market relations.

КИРИШ

Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини оширишнинг ижтимоий-фалсафий ва ҳуқуқий асосларини таҳлил қилиш, муқаррар равишда, тадбиркорлик тушунчасининг тарихи, унинг намоен бўлиш хусусиятлари ва асосий ривожланиш босқичларини ўрганиб чиқишни тақозо этади. Шу маънода, тадбиркорлик фаолияти хусусан тадбиркор шахсга давлат ва жамиятнинг бўлган эҳтиёжи, фуқароларнинг тадбиркорликка бўлган интилишлари ва мақсадлари шунчаки орзу хавасдан иборат бўлиб қолмасдан, балки унинг тарихий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий асослари, ижтимоий, сиёсий, маънавий омиллар билан тавсифланади.

Таъкидлаш жоизки, тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятига оид амалдаги қонунларни билиши, қабул қилинган ҳуқуқий нормаларнинг талабларига мувофиқ ҳаракат қилиши, ҳуқуққа ҳурмат билан муносабатда бўлиш, ўзгаларнинг ҳуқуқини ҳурмат қилиш билан белгиланиши алоҳида таъкидлаб ўтилади. Шунингдек, унда Ўзбекистоннинг бозор муносабатлари шароитидаги янги тараққиёт стратегияси ва уни жамият ҳаётига самарали тадбиқ этиш билан бир қаторда тадбиркор шахснинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш тамойилларини илмий таҳлил қилиш, мамлакатимизда бу соҳага бўлган катта эҳтиёжни илмий асосда тушуниб етишда муҳим методологик аҳамият касб этиши кўрсатиб ўтилади.

Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини ошириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистон янги тараққиёт босқичида тадбиркорларнинг, хусусан, тадбиркорлик маданиятининг мамлакат ривожланиш стратегиясини ва янги тараққиёт босқичидаги муҳим аҳамиятга эга эканлиги, айнан Ўзбекистон Республикаси Президенти асарларида баён қилинган. [Мирзиёев Ш.М. 2017: - б. 56., 2022: - б. 137.] Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти таъкитлаб ўтганидек, “Ҳаётимизнинг барча соҳаларида амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларимизнинг самарадорлиги, аввало халқ маънавиятининг тикланиши, бой тарихий меросимизнинг чуқур ўрганилиши, анъана ва урф-

одатларимизнинг сақланиши, маданият ва санъат, фан ва таълим ривожини энг муҳими, жамият тафаккурининг ўзгариши ва юксалиши билан узвий боғлиқ.” [Каримов И.А. 2008: - б. 76-78.]

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Тадбиркорлик фаолияти ва унинг ҳуқуқий маданиятини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари барча даврлар учун ўзига хос аҳамиятга эга бўлган. Тарихий манбаларга қараганда тадбиркорлик вужудга келишининг илдизлари узоқ ўтмишга бориб тақалади. Бизга маълумки, XVI асргача ўлкамиздан Буюк ипак йўлининг энг асосий йўллари ўтган ва савдогарлик, олди-сотди гуркираб ривожланган. Шу маънода баъзи маҳаллий адабиётларда тадбиркорлик дастлаб айнан савдогарлик шаклида вужудга келган, деган қараш мавжуд.

“Авесто” каби қадимий ва ҳалқимиз учун кадрли ҳисобланган ёзма манбада қайд этилишича: “...инсон меҳнатини улўғловчи, дангасалиқни қораловчи фалсафий-ахлоқий фикрлар, меҳнатсеварликдан сабоқ берувчи ғояларда жамият ва инсон ҳаётининг фаровонлиги алоҳида эътироф этилган.” [Авесто. 2015: - б. 248.] Шунингдек, ислом динида ҳам тадбиркорликка ва унинг диний - ҳуқуқий масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. [Раҳмонов А.Р. 2002: - б. 248.]

Қадимги юнонистонда шаклланган фалсафий таълимотларда тадбиркорлик масаласига алоҳида тўхталиб ўтилган. Жумладан, Афлотун ўзининг “Қонунлар” - асарида “...давлат ва тадбиркорлик муносабатларини масаласига эътибор қаратиб, иқтисодий эркинликгина улар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаши мумкинлиги” [Афлотун 2002 - б. 95-96.], Арасту эса, “Тадбиркор адолатли ишларга қўл уриши, мунтазам равишда ҳайрли ишлар билан шуғулланиши лозим” [Аристотель 2015- с. 318.]лигини алоҳида таъкидлаб ўтади.

Абу Наср Форобий эса ўзининг “Фозил одамлар шаҳри” асарида “...ҳайрли ишларга қўл урадиган тадбиркор одамлар хусусида алоҳида тўхталиб ўтади.”[Форобий Абу Наср 1993: - б. 186.] Форобийнинг фикрича, инсонни бахт-саодатга элтувчи жамоа ҳақиқатан фазилатли, етук, хосиятли жамаодир. Инсоннинг келажаги, унинг бахт-саодати ҳақида ғамхўрлик қилиш, унинг қайғу-аламига шерик бўлиш ҳисси айнан тадбиркорларда шаклланган бўлмоғи лозим. Форобий жамиятда тадбиркорликни ривожланишида янги қонунларнинг ўрнига алоҳида эътибор беради. Шунинг учун ҳам аллома “Раҳбар яна оғирлик ўлчови, дон-дун ва шакарга ўхшаш нарсалар ўлчовлари ҳақида ҳам ҳеч кимга зарар келтирмайдиган савдо ҳақида қонунлар чиқариши керак. Шу билан бирга қонун чиқарувчи, қонунларда ҳамма бадавлат ва фақир кишиларнинг аҳволини акс эттирувчи зарур, токи қонунларни бузувчи ва ўзининг инсонларини охиригача тузатмай разилликларни янгиловчи одамлар тоифаси назардан тушиб қолмасин”, [Форобий Абу Наср 1993: - б. 38.] - деб ёзади. Абу Райҳон Беруний эса тадбиркорликка оид қарашларида “...одамларнинг ўзаро ихтиёрий келишувини асосий омил деб билади.” [Беруний Абу Райҳон Беруний 1966: - б. 14-27.]

Абу Али ибн Сино “Тиб қонунлари” асарида тадбиркорликни ҳам инсонларнинг ўзаро келишуви асосида қабул қилинувчи адолатли қонунлар ёрдамида бошқарилиши лозимлигини кўрсатиб ўтади. [Ибн Сино 1992: - Б. 142.] Буюк давлат ва сиёсат арбоби Амир Темур бобомиз эса ўзининг “Темур тузуклари”да тадбиркорлик масаласига адолат нуқтаи назаридан ёндашади. [Амир Темур 2016: - б. 544.]

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, тадбиркорлик фаолияти асосан XVIII асрда шаклланган бўлиб, у кўпинча “мулкдор” деган тушунча билан боғлиқ ҳолда тушунтирилган. Дарҳақиқат, тадбиркорлик тушунчасига ҳам айнан шу даврда яшаб ўтган таниқли инглиз иқтисодчи олими Р.Кантильтон илк мартаба изоҳ берган. [Richard Cantillon 2010: - Р. 252.] Кейинчалик эса тадбиркорлик ва унинг ижтимоий – ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш борасида И.Кант, Ф.В.Гегель, Ж.Ж.Руссо, Ш.Л.Монтескьелар алоҳида ташаббус кўрсатганлар. Жумладан, француз файласуфи Шарль Луи Монтескье ўз қарашларида, эркинлик деганда шахс истаган нарсасини қилавериши эмас, балки фақат қонунларда акс этилган хатти-ҳаракатларнигина амалга ошириш ҳуқуқи эканлигини тушунтириб, инсон фаолиятини шаклланишини фақат қонунлар орқали амалга ошириш мумкинлиги [Монтескье Ш. 1955: - с. 163.] ҳақидаги фикрни илгари суради. Ушбу фикрлар бугунги кунда тадбиркор шахс ва унинг

хуқуқий маданияти билан боғлиқ масалалар таҳлилида ҳам муҳим роль ўйнашини таъкидлаш лозим.

Либерализм ғоясининг етакчиларидан ҳисобланган Локк эса давлатнинг вазифаси ҳақида гапириб, унинг ўз тадбиркорларининг хорижий рақобатчиларидан ҳимоя қилиш, хусусий мулк дахлсизлигини таъминлаш, тартиб сақлашдан иборатлигини таъкидлаб ўтади. В.Петти ҳам ўзининг ижтимоий-фалсафий қарашларида эркин тадбиркорликни ҳимоя қилади. Хусусий мулкни у “Муқаддас” ва “Дахлсиз” [Антология экономической классики 1991:] деб билган.

Ҳозирда МДХ доирасида ҳам тадбиркорлик масаласи турли фалсафий концепциялар асосида талқин қилинмоқда. Хусусан, В.С.Автономов тадбиркорлик фаолиятини антропологик ёндашув асосида изоҳлаб, унда: “...инсоннинг рационал қарорлари ва функционал бошқарувдаги ижодкорлиги қўл келади” [Автономов В.С. 1998: - с. 12.] деган бўлса, тадбиркорлик фаолиятига оид “чекланган имконият” атамаси муаллифи Г.Саймон: “...тадбиркорлик фаолиятида муайян мувозанат ва оптимал муҳит зарурлигини таъкидлайди.” [Саймон Г. 1993: - с. 74.]

Иқтисод бўйича Нобел мукофоти совриндори М.Алле “Тадбиркорнинг мустаҳкам рационал фаолияти ўзидан-ўзи шахсий мақсад ва уларга эришиш йўллари усулларини акс эттиради,” [Алле М. 1998: - с. 185.] - деб ёзади. Бунда “...тадбиркорнинг бирон-бир мақсадни амалга оширишни чин дилдан ҳоҳлаши ва унга мувофиқ рационал фикр юритиши унинг самарали натижаларга эришишидаги муҳим қадам ҳисобланади.” [Алле М. 1998: - с. 185.]

Тадбиркор шахс хуқуқий маданиятини янада юксалтиришнинг рационал ва экзистенциал жиҳатлари В.Г.Макеева, Ю.А.Помпеев, А.Д.Кузьмичев, И.Н.Шапкин, М.А.Румянцев томонидан тадқиқ этилган. Жумладан, В.Г.Макеева “Тадбиркор ақли, маърифатли, маданиятли, энг олий аҳоқий фазилатларга эга бўлиши, доимо меҳнат, яратувчанлик, бунёдкорлик руҳида яшаши лозим” [Макеева В.Г.2002:], - деб ёзади. Бу фикри билан муаллиф тадбиркор маданиятини шакллантиришда ахлоқнинг ягона мезон сифатида қайд этади. Ваҳоланки, тадбиркор маданиятини шакллантиришда тўғри аввало ахлоқ (виждон, ҳалоллик, поклик) кейин эса хуқуқий саводхонлик талаб этилади. Ю.А.Помпеев эса “Тадбиркор хислатлари қандай бўлиши ҳақида шаклланиб келган ғояларнинг кўпчилиги турли сабаблар таъсирида, айниқса, мустабид тузум даврида буржуа ва капиталистик мафкура сифатида кескин танқид остига олинган. Оқибатда эса жамиятда иқтисодий қалоклик юзага келди. Бугунги кунда бундай қоқоқлини бартараф этиш ва тадбиркорликни янги соҳаларини тиклаш керак” [Помпеев Ю.А. 2003: - с. 189.] деган хулосага келади. Бироқ, муаллиф бу борада ўз тақлиф-тавсияларини қайд этган бўлса-да, тадбиркорликни ривожлантирувчи хуқуқий мезонни эътибордан четда қолдирган.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Тадқиқотимиздан маълум бўлишича, мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятининг замонавий кўринишларини тарғиб қилган жадидларнинг фаолияти, мамлакатни феодал қоқоқликдан чиқаришда маълум маънода бўлса ҳам муҳим аҳамият касб этган. Бундай маърифатпарварлар жумласига М.Беҳбудий, А.Фитрат, Мунавварқори, Чўлпон, Паҳлавон Ниёз Ҳожи, Абдулла Авлоний, Ҳамза Ҳакимзода, Абдулла Қодирий ва бошқаларни киритиш мумкин. Зеро, жадидларнинг халқ ҳаётини янгилаш, жамиятдаги иқтисодий аҳволини яхшилаш борасидаги ижтимоий – маданий ва иқтисодий ғоялари нафақат ўз даврида балки, кейинчалик ҳам Ўзбекистонда тадбиркорликни ривожланишига маълум маънода бўлса ҳам ўз таъсири кўрсатди. [Қосимов Б. 2002:] Бизнинг назаримизда, жамият хуқуқий маданиятини юксалтириш, бу фуқоронинг хусусан тадбиркор шахс хуқуқий маданиятини шакллантириш ва юксалтириш билан бевосита боғлиқдир.

Бугунги кунга келиб, хуқуқшунослик соҳасида ҳам ижобий илмий ютуқлар қўлга киритилмоқда. Жумладан, хуқуқий маданият назарияси ва методологияси доирасида тадбиркор шахс хуқуқий маданиятини юксалтиришга дахлдор бўлган концептуал ёндашувлар хуқуқшунос назариётчилар У.Таджихонов, А.Саидовларнинг олиб бораётган илмий тадқиқот ишларида янада бой мазмун-моҳият касб этмоқда. Уларнинг хулосасига кўра “Хуқуқий

маданият деганда жамиятда қарор топган ҳуқуқий тизимнинг даражасини, халқнинг бу ҳуқуқ тизимидан ҳабардорлик даражасини, фуқороларнинг қонунга бўлган ҳурмати, ҳуқуқий нормаларнинг ижро этилиш даражаси, ҳуқуққа рия қилмаганларга мурасасиз бўлиш, қонунга итоаткорлик даражасини тушунамиз. Ушбу масалалар бўйича жамиятда ташкил топган ғоя ва фикрлар, назария ва мафкура ҳуқуқий маданият назарияси тушунчасини вужудга келтиради.” [Таджихонов У., Саидов. А. 1998: - б. 11.] Бирок, бу олимларнинг илмий изланишлари асосида нафақат жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтириш балки, тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини шакллантиришга оид таклиф-тавсияларни ишлаб чиқишга кенг имконият яратилади.

Тадбиркорлик ва иқтисодий маданиятнинг шакллантириш борасидаги ижтимоий-фалсафий тадқиқотларни олиб борган олимлар сифатида Б.Валиев, Л.Н.Жўраев, Э.Т.Шайхон ва бошқа шу кабиларнинг номларини тилга олиш мумкин. Мазкур олимларнинг қарашларида тадбиркорнинг иқтисодий маданият даражаси бевосита унинг ҳуқуқий саводхонлик даражасига ҳам бевосита боғлиқ эканлиги алоҳида таъкидлаб ўтилган. Демак, тадбиркор шахс ҳуқуқий саводхонлигини ўрганиш мустақиллик йилларидаги миллий иқтисодий тараққиётимизнинг кўлами ва миллий тараққиётни таъминлашдаги аҳамиятини, республикамизда амалга оширилаётган ижтимоий-ҳуқуқий ҳамда иқтисодий ислохотларнинг тадбиркорлар турмуш тарзи ва ҳуқуқий маданиятидаги ўрнини англашга ёрдам беради. Зеро, бу муаммонинг ижтимоий-маданий, фалсафий-ҳуқуқий жиҳатини ўрганиш билан бир қаторда унинг ҳозирги амалий ҳаётдаги ўрни ва ролини ҳам тадқиқ этиш ҳам муҳимдир.

Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданияти - бу, тадбиркорлик фаолияти субъектлари орасида муайян даражада қарор топган билим, кўникма, тамойиллар, мезонлар йиғиндиси, улар тадбиркорлар фаолиятининг ҳуқуқий индекатори ҳисобланади. Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини биринчи умумий элементи - бу мазкур фаолият иштирокчиларининг амалдаги қонунчилик ва касбий-ахлоқий меёрларни доимий равишда ўрганиб боришдир. Иккинчи элементи – ҳуқуқий-норматив ҳужжатлардан келиб чиқадиган ҳуқуқ, мажбурият ва бурчларини қатъий амал қилиш, тузиледигон шартнома, келишувларни, ёлланма ишчиларни меҳнат ҳуқуқини корпоратив бошқаруви қоидалари асосида ташкил қилиш. Булар тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятининг муҳим таркибий элементлари ҳисобланиб, ушбу фаолият иштирокчилари томонидан ўларининг бизнес фаолиятларини олиб боришди қатъий қонунларга амал қилган ҳолда ташкил қилишни тақозо этади.

Таъкидлаш керакки, тадбиркор шахс тарихан таркиб топган тушунчалардан бўлиб, турли даврларда турлича ном ва атамалар билан атаб келинган, моҳиятига кўра эса асосан бир маънони ифодалаган, яъни ишбилармон, ўз иши устаси бўлган соҳибкор шахс.

Тадқиқотимизда тадбиркор шахс фаолиятига оид тарихийлик, ворисийлик ва замонавийлик муаммолари кейинги илмий-назарий ёндашувларга таянган ҳолда тадқиқ этилган. Зеро, тадбиркорлик фаолияти тарихийлик ва ворисийлик замонавийликни инкор этмайди, балки улар замонавийлик орқалигина ўзини намоён қилади. Шунинг учун тадбиркорликни, ундаги тарихийлик ва ворисийликни замонавийлик орқалигина идрок этиш мумкин.

Тадбиркорлик фаолияти билан шуғилланувчилар эркин ҳамда ўз касбий кўникмаларига таянган ҳолда иш юритувчи шахс ёки ижтимоий гуруҳ муносабатлари ҳисобланиб, ҳарқандай шакл ва кўринишдагидаги ташқи аралашувларни, маъмурий буйруқбозлик муносабатларини қабул қилмайди. Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини шаклланиши ҳамда ошириш учун албатта бир қатор ҳуқуқ ва эркинликларга амал қилишни талаб этади. Шунингдек, мулкчилик шакллариининг хилма-хиллиги, иқтисодий фаоллик йўналишлари, ишлаб топилган маблағдан фойдаланиш усуллари мундарижасидаги мустақиллик ҳамда эркин ҳаракатнинг асосидир.

Бизнинг фикримизча тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда қуйдагиларга алоҳида эътибор бериш зарур: ҳуқуқий маданият - бошқариладиган жараён экан тадбиркор шахс ҳуқуқий маданияти ўсиб бориши ҳамда муайян ижтимоий - иқтисодий тузум ўзгариши билан бу жараён такомиллашиб боришини назарда тутмоқ керак. Бунда, ижтимоий

– иқтисодий ушубу масалани илмий-назарий томондан таҳлил қилиш, фалсафий умумлаштириш, табиийки, амалиёт учун дастуриламал вазифасини ўтайди. Демак, унинг пировард мақсади маънавий мақсадларга бўйсундирилган бўлади.

Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятнинг ошириш узлуксиз жараён бўлиб, у ҳамиша олдин қўлга киритилган ютуқ, тўпланган тажрибалардан сабоқ ва андоза олади, бошқача айтганда, тадбиркор шахс ҳуқуқий маданияти доимо унинг ўзи мансуб бўлган халқ маданий мероси, ҳуқуқий қарашларига узвий боғлиқ ҳолда, диалектик уйғунликда воқе бўлади.

Биринчидан, ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятида, ҳуқуқи бор шахс ҳеч қачон ўз қобилиги, ўз шахсий манфаатлари доирасида ўралашиб қолиб кетолмайди. Ҳуқуқий маданиятга эга бўлган тадбиркор атрофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга синчков назар билан муносабатда бўлиб, уни ижобий томонга ўзгартиришга интилишни оддий фуқаролик бурчи деб билади. Ана шу ўзаро боғлиқлик ва айниятни чуқур англаб етмаган тадбиркор, ўз олдига кўйган олижаноб мақсадларни амалга ошира олмайди.

Иккинчидан, пировард мақсадларимизга етишиш учун мамлакатимизда бошланган ислохотлар изчил давом эттирилиши, озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт қуриш учун фуқаролар хусусан тадбиркор шахс ҳуқуқий онги юксак бўлмоғи, тадбиркор шахс ҳуқуқий маданияти муҳим масалалардан бири сифатида ҳал қилувчи омил даражасида эътироф этилмоғи лозим.

ХУЛОСА

Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ қилган ҳолда кўйидаги илмий-назарий хулосалар чиқариш мақсадга мувофиқдир:

Тадбиркор - ўз ишининг устаси бўлган, эпчил, уддабурон шахс, ишбилармон инсон. Тадбиркор шахс тарихан таркиб топган тушунчалардан бўлиб, турли даврларда турлича ном ва атамалар билан атаб келинган, моҳиятига кўра эса асосан бир маънони ифодалаган, яъни ишбилармон, ўз иши устаси бўлган соҳибкор шахс. Тадбиркорлик фаолияти кишиларнинг таваккал қилиб, мулкий жавобгарлик асосида қонунчилик доирасида ташаббус билан фаолият кўрсатишидир. Бу фаолият капитал ва ресурслардан оқилона фойдаланиш орқали кўзда тутилган мақсад – фойда ёки тадбиркорлик даромадини олишга қаратилади.

Бозор иқтисодиёти эркин тадбиркорликка, соҳибкорликка асосланган иқтисодиётдир. Шунинг учун ҳам тадбиркорлик фаолиятининг шаклланиши ва ривожланиши учун иқтисодиётда бозор муносабатлари ҳукмрон бўлиши лозим. Бошқача қилиб айтганда, тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши учун иқтисодий фаолиятда эркинлик тақозо этилади.

Тадбиркорликнинг табиати жамиятда ижтимоий, иқтисодий барқарорлик бўлишини тақозо этади. Бозор иқтисодиёти, хусусий мулки ва тадбиркорлик тушунчалари бир-бири билан узвий боғлиқ тушунчалардир. Кейинги йилларида мамлакатимизда тадбиркорлик билан шуғулланиш учун зарур ҳуқуқий база, ҳуқуқий меъёрий асос яратилди. Тадбиркор шахс дунёқарашида ҳуқуқий маданият шаклланишининг объектив омиллари деганда, энг аввало маданий ва иқтисодий ислохот ва имкониятлар, моддий ва маънавий ишлаб чиқаришни кенгайтириш, шуларга асосан ижтимоий муносабатларни такомиллаштириш, тегишли қонунлар қабул қилиш каби масалалар тушунилса, субъектив омилли ёки жиҳати деганда шу мақсад йўлида олиб бориладиган муайян маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар, шахс дунёқарашида мазкур масаларга жавобан шаклланган билим, тушунча, кўникма кабилар назарда тутилади.

Тадбиркорлик ва бунёдкорлик ижтимоий тараққиётга хос сифатлар бўлиб, ҳар бир тарихий даврнинг ўз тадбиркорлари ва бунёдкор шахслари бўлган. Бошқаришнинг бу усули бўйича миллий давлатчилигимизнинг самарали камол топишида тарихан таркиб топган бунёдкорлик ғояси етакчилик қилади. Тадбиркорлик ва бунёдкорлик бир-бирига уйғун тушунчалар бўлиб, мантқан бир-бирини тўлдиради ва тақозо этади.

Тадбиркорлик фаолиятини бунёдкорлик ғояларисиз тасаввур қилиб бўлмаганидек, бунёдкорликни ҳам тадбиркорлик фаолиятдан ажратилган ҳолда тасаввур қилиб бўлмайди. Бироқ бунёдкорлик ғоялари фақатгина эркин ва озод шахс фаолияти оқибат натижасидагина

объектив реалликка айланади. Бунёдкорликни қалбига сингдирган инсон фаолиятининг самараси эл, Ватан, миллат манфаати йўлида онгли, мақсадли бажариладиган ишнинг оқибат натижасидир. Бинобарин, бунёдкорлик замирида халқимизнинг миллий менталитетига хос бўлган фидойилик, миллий ғурур, меҳнатсеварлик, инсонпарварлик хислатлари намоён бўлади.

Том маънодаги бунёдкорлик доимо халқимиз тарихидан мустаҳкам ўрин олган миллий қадриятларимиз билан узвий боғлиқ тушунчадир. Инсондаги моддий фаровонликка томон табиий интилиш, онгли ҳатти-ҳаракат, шу билан бирга, шарқона анъаналар руҳида тарбия топганлик натижасида ўз ордидан яхши ном қолдиришга бўлган хоҳиш-ирода ва талаб-истакларда бугунги замондош шахснинг бунёдкорлик мақсади намоён бўлади.

Тадбиркорларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича ҳали кўп иш қилиш кераклигини ҳаётнинг ўзи тақозо этмоқда. Тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини ривожлантириш истиқболлари ҳақида фикр юритилганда, бундан буён ҳам иқтисодий ислохотларни амалга оширишда бизнес, айниқса хусусий бизнес учун зарур бўлган барча қулай шарт-шароитларни яратиш ҳамда давлатнинг иқтисодиётдаги иштирокини изчил қамайтириб бориш масаласи ғоят муҳим аҳамият касб этади.

Бозор иқтисодининг характерли жиҳатларидан бири – рақобатнинг мавжудлигидир. Соғлом рақобат бозор муносабатлари шаклланишида шахс ҳуқуқий маданиятини янада оширишга кўмаклашувчи омил вазифасини ўтайди. Бинобарин, рақобат иқтисодиёт ривожланишининг муҳим омили манбаи ҳисобланади. У инсоннинг ўзини ҳам ишлаб чиқарувчи куч сифатида такомиллаштиради, билим ва малакасини муттасил оширишга мажбур қилади.

Юксак ҳуқуқий маданиятга эга бўлган тадбиркор шахс вақти-вақти билан рўй бериб турадиган иқтисодий бухронлар қаршисида титраб-қақшамайди, шошиб қолмайди. Рақобат ва рақобатчи гуруҳлар олдида иккиланмасдан оқилона йўл-йўриқ топа олади.

Тадбиркор шахс – ишчанлик ва яратувчанлик миссиясининг жонкуяридир. Унинг касби, содда қилиб айтганда, астойдил фаолиятни, ишлаб пул топишни, ҳар қандай рақобатларга бардош берадиган мулк барпо этишни талаб қилади. Ана шу фаолият унинг обрў-эътибори, замонавий сўз билан айтганда имиджи манбаидир. Тадбиркорлик истиқболлини ҳам назарий, ҳам амалий соҳаларда исботлаб бера олувчи, ўз манфаатини ҳар қандай шарт-шароитда ҳимоя қила олувчи ва сиёсий майдонда эркин ҳаракат қила олувчи шахс – том маънодаги маданиятли шахс. Жумладан, у аввало юксак ахлоқ эгаси бўлиб, инсон ахлоқи деганда, фақатгина одоблилик, саломатлик, гўзал муомаланигина тушунмайди. Аксинча, у ахлоқ деганда, биринчи навбатда инсоф ва адолат туйғусини, имон ва диёнатни, ҳалолликни тушунади.

Умумий хулоса сифатида қуйдагиларни келтиришимиз мумкин: тадбиркор шахс ҳам маънавий пок, маърифатли бўлиши керак. Тадбиркор ҳалол ва ҳаромни ажрата билиши, ҳаромдан ҳазар қилиши, маърифатли, дунёқараши кенг қамровли, бир – ёқламаликдан ҳоли бўлиши, ўзи бошлаган ишга қатъий ишонган бўлиши, аниқ мақсадни ўз олдига қўйган ва унинг натижаларини аниқ тасаввур эта билиши, ўз хатоларини тан ола билиши ва уни ўз вақтида тўғрилашга интилиши, таваккалчасига ҳам иш юритиши, унга бориши, фаросатли, инсофли, меҳнатсевар бўлиши керак.

Библиография

1. RICHARD CANTILLON. An Essay on Economic Theory. Alabama (2010). - P. 252.
2. АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ Минерология - Тошкент: Фан, (1966) - Б. 14-27.
3. АВЕСТО. (А.Маҳкам таржимаси) (2015) - Тошкент: Ғофур Ғулом ННМИУ, - Б. 248.
4. АВТОНОМОВ В.С. Модель человека в экономической науке - СПб: (1998) - С. 12.
5. Антология экономической классики. (В двух томах) Т1 - Москва: Эконов. (1991)
6. АЛЛЕ М. Условия эффективности в экономике - Москва: (1998) - С. 185.
7. АМИР ТЕМУР. Тузуклар (2016) - Тошкент: Extremum-press, - Б. 544.

8. АРИСТОТЕЛЬ. Политика (Теория власти) (2015) Пер. с греч., предисл. и послесл. С.А.Жебелева. Примечания и комментарии А.И.Доватура. - Москва: Академический Проект, - С. 318.
9. АФЛОТУН. Қонунлар (рус тилидан Ўрфон Отажон таржимаси) - Тошкент: Янги аср авлоди, (2002) - Б. 95-96.
10. ВАЛИЕВ Б.Н. Иқтисодий маданият ва уни шакллантириш омиллари. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация - Тошкент: (2004) - Б. 138.
11. ЖЎРАЕВ Л.Н. Иқтисодий маданиятнинг структуравий – функционал таҳлили. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. - Тошкент: (2005) - Б. 20.
12. ИБН СИНО Тиб қонунлари: 3 жилдлик сайланма / (тузувчилар: У.Каримов, Ҳ.Ҳикматуллаев) - Тошкент: “А. Қодирий номидаги халқ мероси” нашриёти, Ж. I. (1992) - Б. 142.
13. КАРИМОВ И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч - Тошкент: Маънавият, (2008) - Б. 76- 77.
14. КУЗЬМИЧЕВ А.Д., ШАПКИН И.Н. Отечественное предпринимательство Очерки истории - Москва: (1995) - С. 10.
15. МАКЕЕВА В. Г. Культура предпринимательства - Москва: 2002.
16. МИРЗИЁЕВ Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. (2017) - Тошкент: Ўзбекистон, - Б. 56.
17. МИРЗИЁЕВ Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси - Тошкент: Ўзбекистон, (2022) - Б. 137.
18. МОНТЕСКЬЕ Ш. О духе законов - Москва: (1955) - С. 163.
19. ПОМПЕЕВ Ю.А. История и философия отечественного предпринимательства - С-Петербург: (2003) - С. 189.
20. РАҲМОНОВ А.Р. Ислом ҳуқуқшунослигида инсон ҳуқуқлари ва шахс мақоми. (Ю.ф.н. ...дисс.) (2002) - Тошкент: - Б. 248.
22. РУМЯНЦЕВ М.А. Этика предпринимательства и национальные традиции в экономике России - С-Петербург: (1995) - С. 25.
23. САЙМОН ГЕРБЕРТ Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. (1993)- Вып. 3.- С. 74.
24. ТАДЖИХОНОВ У., САИДОВ. А. Ҳуқуқий маданият назарияси - Тошкент: (1998) - Б. 11.
25. ШАЙҲОВ Э.Т. Иқтисодий тафаккур ва иқтисодий ислохот - Тошкент: Ўзбекистон, (1991) - Б. 63.
26. ХАЙДАРОВ Х.Ф. Жамият қонунлари - ислохотлар жараёнларини билиш ва бошқариш омили. (Фалс. ф.д. ...дисс.) (2002) - Тошкент: - Б. 252.
27. ФОРОВИЙ АБУ НАСР Фозил одамлар шахри - Тошкент: А.Қодирий номидаги “Халқ мероси” нашриёти (1993) - Б. 186.
28. ҚОСИМОВ Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. - Тошкент: Маънавият, (2002)

Transliteration

1. RICHARD CANTILLON. An Essay on Economic Theory. Alabama (2010). - P. 252.
2. ABU RAYHON BERUNIY Mineralogy -Tashkent: science, (1966) - B. 14-27.
3. AVESTO. (A.Mahkam translated) (2015) - T.: Gafur Gulom NNMIU, - P. 248.
4. AVTONOMOV V.S. The Human model in Economics - St. Petersburg: (1998) - P. 12.
5. An anthology of economic classics. (In two volumes) T1 - Moscow: Ekonov. (1991)
6. ALLEY M. Conditions of efficiency in the economy - Moscow: (1998) - P. 185.

7. ARISTOTLE. Politika (theory of power) (2015) TRANS. from Greek, Preface and afterword by S. A. Zhebelev. Notes and comments by A. I. Dovatura. - Moscow: Academic Project, - P. 318.
8. EMIR TEMUR Timur 's Code of Conduct (2016) - Tashkent: Extremum-press, - B. 544.
9. FOROBI ABU NASR City of noble people -Tashkent: A.Publishing house "people's heritage" named after kadiriy (1993) - B. 186.
10. IBN SINA Medicine's Law: 3 volumes elected / (developers: it.Karimov, H.Hikmatullaev) - Tashkent: A. Publishing house "people's heritage named after kadiriy", J. I. (1992) - B. 142.
11. KARIMOV I.A. High spirituality is an invincible force. (2008) - Tashkent: Spirituality, - P. 76 - 77.
12. KUZMICHEV A.D., SHAPKIN I.N. Domestic Entrepreneurship Essays on History - Moscow: (1995) - P. 10.
13. MAKEEVA V. G. Culture of Entrepreneurship - Moscow: 2002.
14. MIRZIYOYEV Sh.M. We will restore the free and prosperous, democratic state of Uzbekistan together. - Tashkent: Uzbekistan, (2017) - P. 56.
15. MIRZIYOYEV SH.M. Development strategy of new Uzbekistan -Tashkent: Uzbekistan, (2022) - B. 137.
16. MONTESQUIEU Sh . On the spirit of laws - Moscow: (1955) - P. 163.
17. POMPEYEV Yu.A. History and philosophy of domestic entrepreneurship - St. Petersburg: (2003) - P. 189.
18. PLATON Laws (translation from Russian language to Arfon Otajon) - Tashkent: generation of the new century, (2002) - B. 95-96.
19. QASIMOV B. National awakening: courage, enlightenment, self-sacrifice. - Tashkent: Spirituality, (2002)
20. RAHMONOV A.R Human rights and personality status in Islamic jurisprudence. (disse.) (2002) - Tashkent: - P. 248.
21. RUMYANTSEV M.A. Ethics of entrepreneurship and national traditions in the Russian economy - St. Petersburg: (1995) - P. 25.
22. SIMON HERBERT Rationality as a process and product of thinking // THESIS. (1993) - Issue 3. - P. 74.
23. TAJIKHANOV U., SAIDOV. A. Theory of legal culture - Tashkent: (1998) - P. 11.
24. KHAYDAROV H.F. Public law is the factor of knowledge and management of reform processes. (disse.) (2002) - Tashkent: - P. 252.
25. VALIEV B.N. Economic culture and factors of its formation. Dissertation for obtaining the degree of candidate of philosophical Sciences -Tashkent: (2004) - B. 138.
26. SHEIKH E.T. Economic Thought and economic reform-Tashkent: Uzbekistan, (1991) - B. 63.
27. ZHURAEV L.N. Structural – functional analysis of economic culture. Dissertation authorship established for obtaining the scientific degree of the candidate of philosophical Sciences. - - Tashkent: (2005) - B. 20.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCUS SON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000